

Tableau 4 : Les Objectifs d'apprentissage par présentations cliniques pour le TCEM en MF (Monastir Tunisie)

1. présentations urgentes ou nécessitant une prise en charge de médecine intensive
1.1 Gestion des patients aux urgences
<ol style="list-style-type: none">1. Expert suspecter les diagnostics les plus probables, indiquer les examens complémentaires appropriés et initier un traitement en urgence.2. Collaborateur Collaborer avec les réseaux et les filières de soins du pays.3. Communicateur Assurer une communication empathique avec le patient et son environnement.4. Collaborateur Assurer un transfert sécurisant des patients.5. Leader Adopter une approche axée sur le travail d'équipe (y compris avec le personnel infirmier, le personnel administratif et les consultants).6. Maintenir un environnement de travail positif.7. Professionnel Utiliser judicieusement les ressources limitées du système de santé.
<i>Procédures médicales</i>
<i>Imagerie du thorax</i>
<ol style="list-style-type: none">1. Rechercher les pièges et les artefacts d'une radiographie de thorax et rechercher les critères d'un bon cliché.2. Identifier les signes radiologiques en faveur des urgences.3. Poser le diagnostic sur des arguments radiologiques d'un OAP, d'une atélectasie, d'une opacité thoracique, ...
TDM
<ol style="list-style-type: none">1. Rechercher les éléments de gravité dans les urgences traumatique moyennant le TDM cérébral.2. Différencier entre l'AVC ischémique et celui hémorragique moyennant l'imagerie TDM cérébral afin d'orienter la prise en charge.
Fast échographie
<ol style="list-style-type: none">1. Reconnaître les bases de la technologie ultrasonore et son interaction avec les tissus biologiques.2. Différencier entre les modes échographiques à bon escient.3. Intégrer en prolongement de l'examen clinique ; le protocole échographique FAST ECHO.4. Poser le diagnostic d'une urgence abdominopelvienne afin d'optimiser la prise en charge.

1.2 Arrêt cardio-circulatoire (ACR) ; Basic and Advanced Life Support

1. **Expert** Poser le diagnostic d'un ACR.
2. Réaliser la réanimation cardio-pulmonaire de base en extrahospitalier selon les guidelines de l'AHA et l'ERC (massage cardiaque externe, ventilation).
3. Prendre en charge un ACR en intra hospitalier.
4. Réaliser l'enquête étiologique d'un ARC sur des données cliniques et électrocardiographiques.
5. Réaliser de façon appropriée un choc électrique externe.
6. Assurer le suivi de la réanimation.
7. **Communicateur** Informer la famille de la situation médicale d'un patient voire du décès.

1.2.1 Diagnostic médico-légal de la mort

1. Reconnaître sur le corps d'une personne décédée, les signes de la mort.
2. Proposer, à partir de l'examen du corps d'une personne décédée, une estimation approximative de l'ancienneté de la mort.
3. Identifier à l'examen extérieur du corps d'une personne décédée les lésions traumatiques présentes.
4. Mener un recueil des commémoratifs auprès des proches d'une personne décédée
5. Reconnaître les obstacles médico-légaux à l'inhumation et mise en bière.
6. Discuter, à partir des commémoratifs et des données de l'examen extérieur d'un corps d'une personne décédée, la forme médico-légale.
7. Rédiger convenablement un certificat de décès.
8. Reconnaître, à la lecture d'une réquisition judiciaire adressée en vue d'examen et/ou d'autopsie d'un corps, la mission qui est assignée à un médecin et qu'il devra remplir.
9. Adopter une attitude empathique avec les proches des personnes décédées.

1.3 Détresse respiratoire aiguë

1. **Expert** Rechercher une détresse respiratoire sur des arguments cliniques.
 2. Evaluer la gravité d'une détresse respiratoire.
 3. Adapter le traitement par oxygénothérapie (mode d'administration, débit)
-

-
4. Assurer le suivi d'un sujet sous oxygénothérapie.
 5. Réaliser l'enquête étiologique d'une détresse respiratoire aiguë en se basant sur des éléments cliniques, gazométriques et radiologiques.
 6. Poser le diagnostic de la pathologie en cause de la détresse respiratoire aiguë (pneumothorax suffocant, crise d'asthme sévère, œdème pulmonaire, embolie pulmonaire grave pneumopathie, décompensation d'une BPCO, insuffisance respiratoire restrictive).
 7. Initier le traitement en urgence selon les causes d'une détresse respiratoire aiguë.
 8. **Collaborateur** Référer en réanimation les formes graves.

1.3.1 Oxygénothérapie

1. **Expert** Indiquer une oxygénothérapie appropriée en fonction du contexte clinique.
2. Administrer une oxygénothérapie chez l'adulte en fonction du terrain et de la gravité de l'insuffisance respiratoire aiguë.
3. Mettre en place une oxygénothérapie à haut débit (OHD), une CPAP et une ventilation non invasive.

1.3.2 Crise d'asthme sévère

1. **Expert** Identifier les critères de gravité cliniques et paracliniques d'une crise d'asthme.
2. Prendre en charge une crise d'asthme sévère durant les premières heures.
3. **Promoteur** Elaborer une stratégie de prévention des nouvelles crises d'asthme sévère.

1.3.3 Embolie pulmonaire grave

1. **Expert** Elaborer une stratégie diagnostique devant une suspicion d'embolie pulmonaire (les scores de probabilité).
2. Identifier les signes cliniques d'une EP grave.
3. Planifier la prise en charge thérapeutique d'une EP grave.

1.3.4 Infections respiratoires virales graves

1. **Expert** Réunir les éléments cliniques en faveur d'une infection respiratoire virale grave.
 2. Prescrire une oxygénothérapie chez un adulte ayant une d'une infection respiratoire virale grave.
 3. Initier le traitement ventilatoire d'une insuffisance respiratoire aiguë chez l'adulte.
 4. **Collaborateur** Collaborer avec le spécialiste en réanimation médicale pour le transfert médicalisé d'un patient présentant une Infections respiratoires virales grave.
-

1.3.5 Exacerbation de BPCO

1. **Expert** Réunir les éléments du diagnostic d'une exacerbation de BPCO.
2. Identifier les signes de gravité d'une exacerbation sévère de BPCO (ESBPCO).
3. Identifier les facteurs déclenchants d'une ESBPCO.
4. Prendre en charge un patient présentant une ESBPCO (symptomatique, étiologique et stratégie ventilatoire).

1.3.6 Insuffisances respiratoires neuromusculaires

1. **Expert** Réunir les éléments cliniques et paracliniques en faveur d'une crise myasthénique.
2. Réunir les éléments cliniques et paracliniques en faveur d'une polyradiculonévrite aiguë (Guillain-Barré) compliquée d'une insuffisance respiratoire.
3. Réunir les signes de gravité clinique d'une insuffisance respiratoire aiguë d'origine neuromusculaire.
4. Prendre en charge symptomatiquement une insuffisance respiratoire aiguë d'origine neuromusculaire.

1.4 Etat de choc

1. **Expert** Classer l'état de choc en se basant sur des arguments cliniques, électrocardiographiques, gazométriques et radiologiques.
2. Poser le diagnostic du choc (hypovolémique, septique, anaphylactique, cardiogénique, obstructif).
3. Initier un remplissage vasculaire.
4. Initier la prescription d'agents vasopresseurs (adrénaline, noradrénaline, dopamine, dobutamine) en fonction de l'étiologie suspectée.

1.4.1 Solutés de remplissage / Drogues vaso-actives

1. **Expert** Identifier les caractéristiques des différents solutés de remplissage (composition, volume de distribution, pouvoir d'expansion et effets indésirables).
2. Indiquer les solutés de remplissage en fonction du mécanisme de l'état de choc et du terrain.
3. Identifier les différents drogues vaso-actives et leurs sites d'action.
4. Déterminer les indications des différents drogues vaso-actives.

1.4.2 Etat de choc hémorragique

1. **Expert** Poser le diagnostic d'un état de choc hémorragique
 2. Réaliser une enquête étiologique devant un état de choc hémorragique (volet traumatique et volet péri-opératoire)
-

-
3. Démarrer les premiers gestes de réanimation
 4. Assurer la surveillance des paramètres vitaux du patient en fonction de son état (surveillance hémodynamique et les valeurs normales des paramètres biologiques).
 5. Assurer la surveillance hémodynamique selon les modalités de son utilisation.
 6. Rechercher les conséquences de l'état de choc hémorragique sur le comportement physique et psychologique du patient.
 7. Assurer le traitement de la défaillance circulatoire selon le protocole et le matériel du service disponible en collaboration avec le spécialiste en réanimation.

1.4.3 Déshydratations chez l'adulte

1. **Expert** Différencier entre les types de déshydratation en se basant sur les arguments cliniques et paracliniques.
2. Etablir une enquête étiologique devant une déshydratation.
3. Assurer la prise en charge thérapeutique des déshydratations.

1.4.4 Sepsis et choc septique

1. **Expert** Poser le diagnostic d'un sepsis chez l'adulte.
2. Réunir les éléments cliniques et paracliniques en faveur d'un état de choc septique chez un patient ayant un sepsis.
3. Rechercher la porte d'entrée d'un choc septique chez l'adulte.
4. Instaurer dans la première heure la prise en charge thérapeutique d'un état de choc septique.
5. **Collaborateur** Collaborer avec le spécialiste en réanimation médicale pour le transfert médicalisé d'un patient présentant un état de choc septique.

1.5 Coma

1. **Expert** Poser le diagnostic de coma.
2. Evaluer la profondeur d'un coma à l'aide de l'échelle de Glasgow.
3. Réaliser l'enquête étiologique d'un coma en se basant sur des arguments clinique et paracliniques : cause toxique, métabolique, épileptique ou d'une lésion cérébrale (infection, traumatisme, accident vasculaire).
4. Initier le traitement en fonction de l'étiologie suspectée

1.5.1 Indices de gravité et scores pronostiques en réanimation

-
1. **Expert** Indiquer l'utilisation de scores de gravité ou pronostiques.
 2. Rechercher le score adapté à la situation clinique.
 3. Identifier les difficultés d'application des scores (variété des cas traités (case-mix) : la pathologie joue un rôle majeur dans le risque de décès).
 4. Adapter un score à un service ou à une sous-population.
 5. Calculer la performance du service (le rapport de la mortalité observée par la mortalité prédite par le score).
 6. Reconnaître les limites d'utilisation des scores comme aide à la décision individuelle (imperfections des scores).

1.5.2 Intoxication grave

1. **Expert** Etablir le diagnostic d'une intoxication aiguë à partir des données cliniques et paracliniques (organophosphorés, monoxyde de carbone, psychotropes).
2. Préciser les critères de gravité cliniques et paracliniques d'une intoxication aiguë (organophosphorés, monoxyde de carbone, psychotropes).
3. Planifier la conduite thérapeutique symptomatique et spécifique d'une intoxication aiguë (organophosphorés, monoxyde de carbone, psychotropes).

1.5.3 Troubles ioniques graves

Hyponatrémie :

1. **Expert** Réunir les signes cliniques et les éléments de gravité d'une hyponatrémie.
2. Réaliser une enquête étiologique devant une hyponatrémie.
3. Initier le traitement d'un patient présentant une hyponatrémie en fonction de la gravité clinique.

Dyskaliémie :

1. **Expert** Réunir les éléments cliniques et para-cliniques permettant le diagnostic de gravité d'une dyskaliémie.
2. Réaliser une enquête étiologique devant une dyskaliémie.
3. Initier le traitement d'un patient présentant une dyskaliémie.
4. **Collaborateur** Collaborer avec le spécialiste en réanimation médicale pour la prise en charge thérapeutique d'un patient présentant une dyskaliémie.

1.5.4 Acidoses métaboliques

1. **Expert** Elaborer une démarche diagnostique face à une acidose métabolique.
 2. Assurer une prise en charge thérapeutique d'une acidose métabolique en fonction de son étiologie en collaborant avec le spécialiste en réanimation
-

médicale.

1.5.5 Le don d'organes

1. **Expert** Poser le diagnostic clinique de mort encéphalique (examen neurologique, épreuve d'hypercapnie).
2. Rechercher les facteurs de confusion pour le diagnostic de mort encéphalique.
3. Confirmer le diagnostic de mort encéphalique par les examens paracliniques ayant valeur de confirmation médico-légale (Angiographie cérébrale conventionnelle et numérisée, l'angioscanner cérébral, choix de l'examen paraclinique de confirmation, Spécificités du diagnostic paraclinique de ME chez l'enfant).
4. Prendre en charge un patient en ME dans l'optique d'un prélèvement d'organe

1.6 Convulsions

1. **Expert** Initier le traitement d'urgence de crise convulsive simple ou état de mal épileptique.
2. Réaliser l'enquête étiologique d'une convulsion en se basant sur des arguments cliniques
3. Différencier entre une convulsion secondaire à un trouble hémodynamique, respiratoire, métabolique et toxique.
4. Réaliser les mesures symptomatiques et initier le traitement antiépileptique en collaborant avec le spécialiste en neurologie.

1.7 Hémorragie méningée

1. **Expert** Poser le diagnostic d'une hémorragie méningée.
2. Indiquer une ponction lombaire devant l'indication d'une hémorragie méningée.
Assurer le transfert du patient selon les recommandations en vigueur et mettre en condition le patient ayant une hémorragie méningée.
3. Rechercher les complications précoces (hypertension intracrânienne (HTIC), hydrocéphalie, re-saignement, dysnatremie, épilepsie).
4. Rechercher les répercussions cardiovasculaires et pulmonaires des hémorragies sous-arachnoïdiennes (ischémie cérébrale retardée / vasospasme)

1.8 Urgences psychiatriques

1. **Expert** Rechercher les arguments en faveur de passage à l'acte (auto ou hétéro agressif).
2. Réaliser immédiatement les mesures nécessaires devant une urgence psychiatrique (surveillance, contention, sédation...).
3. Réaliser l'enquête étiologique à la recherche d'une cause métabolique, toxique, iatrogène, neurologique, psychiatrique et d'une affection aiguë intercurrente lors d'un trouble du comportement et/ou un état confusionnel aigu.

-
4. Rechercher une complication somatique, psychiatrique ou sociale lors devant une ivresse.
 5. Poser l'indication d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
 6. Traiter une crise d'agitation aiguë.
 7. **Collaborateur** Coordonner avec les intervenants pour une hospitalisation en milieu psychiatrique.
-

1.9 Les traumatismes

1. **Expert** Evaluer la gravité du traumatisme.
2. Rechercher les complications précoces chez un traumatisé abdominal (en particulier les signes d'hémorragie interne, de perforation d'organe creux).
3. Rechercher les complications précoces chez un traumatisé cranio-facial en utilisant le score de Glasgow.
4. Rechercher les complications précoces chez un traumatisé des membres (en particulier les signes de lésion articulaire, vasculaire, nerveuse).
5. Rechercher les complications précoces chez un traumatisé thoracique (en particulier les signes de volet thoracique, d'hémo-pneumothorax, de lésion sous diaphragmatique)
6. Rechercher les complications précoces chez un traumatisé du rachis (en particulier les signes de souffrance médullaire).
7. Rechercher les complications précoces devant une plaie des parties molles (en particulier les signes de lésion articulaire, vasculaire, nerveuse ou tendineuse).
8. Indiquer les examens d'imageries en particulier lors d'un traumatisme crânien, un traumatisme de cheville, un traumatisme thoracique.
9. Poser le diagnostic d'une fracture sur une radiographie de membre.
10. Rechercher les indications d'avis spécialisé et/ou d'exploration au bloc opératoire devant un traumatisme ou une plaie.
11. Indiquer une vaccination et/ou sérothérapie préventive du tétanos devant une plaie.
12. **Collaborateur** Transférer un patient suspect de traumatisme du rachis.

1.9.1 Polytraumatisme

1. **Expert** Poser le diagnostic d'un polytraumatisme.
 2. Etablir le bilan lésionnel sur les bases de l'anatomie topographique et des circonstances de l'accident.
 3. Evaluer le pronostic du polytraumatisé en se basant sur les mécanismes des détresses vitales.
 4. Rechercher des associations lésionnelles devant un polytraumatisé.
-

-
5. Démarrer la prise en charge pré-hospitalière d'un polytraumatisé.
 6. Rechercher les éléments de gravité chez un polytraumatisé à partir des données de l'examen clinique et para cliniques.
 7. **Collaborateur** Coordonner avec le médecin réanimateur la stratégie de prise en charge diagnostique et thérapeutique hospitalière initiale d'un polytraumatisé.

1.9.2 Traumatisme thoracique grave

1. **Expert** Poser le diagnostic les lésions pariétales et viscérales faisant suite à une contusion thoracique.
2. Rechercher les lésions secondaires à un traumatisme thoracique, en se basant sur des arguments cliniques et paracliniques.
3. Evaluer la gravité d'un traumatisme thoracique sur des données cliniques et paracliniques.
4. Assurer la prise en charge thérapeutique d'un traumatisé thoracique.

1.9.3 Traumatisme crânien grave

1. **Expert** Poser le diagnostic d'un traumatisme crânien.
2. Evaluer la gravité du traumatisme crânien en se référant au score du Glasgow.
3. Evaluer à partir des données cliniques et paracliniques le degré de gravité immédiate d'un traumatisme crânien.
4. Evaluer la gravité du traumatisme en se basant sur les mécanismes lésionnels et leurs interactions physiopathologiques locales et systémiques.
5. Rechercher les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique (ACSOS) chez un patient présentant un traumatisme crânien.
6. **Collaborateur** Coordonner avec le réanimateur la prise en charge thérapeutique pré-hospitalière et hospitalière d'un patient ayant un traumatisme crânien grave.
7. Assurer le suivi cliniques et paracliniques chez un traumatisé crânien.

1.9.4 Traumatologie médico-légale

1. Identifier, sur la base de l'examen d'une personne, les lésions traumatiques présentes
2. Expliquer les éléments indispensables à rechercher, à l'interrogatoire d'une personne victime de violences, en fonction du contexte (agression sexuelle, sévices à enfants, violences physiques).
3. Discuter l'imputabilité d'une lésion traumatique à un mécanisme ou à des circonstances présumées.

-
4. Justifier la nécessité de signalement lors d'une consultation médico-légale, selon le contexte (séviées à enfants, violences à l'égard d'une personne vulnérable, violences conjugales,...)
 5. Adopter une attitude empathique avec les victimes.
-

1.10 Les douleurs aiguës

1.10.1 Douleurs abdominale aiguë

1. **Expert** Réaliser l'enquête étiologique à la recherche d'une affection hépatobiliaire, intra péritonéale, rétro péritonéale et en particulier vasculaire, pelvienne, d'une douleur projetée, d'une cause générale ou psychogène.
 2. Poser le diagnostic de la pathologie nécessitant une intervention chirurgicale ou urgente (occlusion, appendicite, péritonite, complication d'une lithiase biliaire, pancréatite, ulcère gastrique ou duodénal et gastrite compliqué, dissection de l'aorte abdominale, grossesse extra-utérine, rétention d'urine, d'infarctus mésentérique, acidocétose diabétique).
 3. Rechercher un effet secondaire d'un traitement, ou une pathologie fonctionnelle.
 4. Rechercher les signes d'irritation péritonéale (défense, contracture).
 5. Réaliser une enquête étiologique devant une douleur abdominale aigue chez la femme en âge de procréer (grossesse ectopique, salpingite, kyste ovarien compliqué,...).
 6. **Collaborateur** Indiquer un transfert en chirurgie en urgence devant une douleur abdominale chirurgicale et collaborer avec le chirurgien.
 7. Indiquer les investigations nécessaires en particulier de l'ASP, l'échographie, et le scanner.
 8. Initier le traitement en fonction de la cause suspecté.
 9. Stabiliser le patient sur le plan hémodynamique.
 10. Prescrire un traitement antalgique de façon appropriée.
 11. Initier l'antibiothérapie si indiquée
 12. Prescrire le monitoring et les soins de base.
 13. Réaliser un geste qui sauve en fonction de la situation clinique (un lavement évacuateur, la pose d'une sonde vésicale et gastrique, une voie d'abord).
 14. Prescrire l'état de jeûne et la sonde naso-gastrique au besoin.
 15. **Collaborateur** Référer à temps une urgence chirurgicale.
-

16. Surveiller en milieu hospitalier de première ligne le patient dont le diagnostic est imprécis.

1.10.2 Douleurs thoraciques

1. **Expert** Réaliser l'enquête étiologique devant une douleur thoracique (origine coronarienne, péricardique, pleurale ou pariétale).
2. Interpréter un électrocardiogramme.
3. Poser le diagnostic de la pathologie en cause (angor, syndrome coronarien aigu, dissection de l'aorte, péricardite, embolie pulmonaire, pneumothorax, infection pleuro-pulmonaire, ..).
4. Indiquer les investigations nécessaires et le traitement initial.

1.10.3 Douleur lombaire aiguë

1. **Expert** Réaliser une enquête étiologique devant une douleur lombaire aiguë (affection rachidienne, urologique et rénale, vasculaire ou viscérale).
2. Traiter la douleur néphrétique selon les recommandations et stratification de l'analgésie.
3. Poser le diagnostic de la pathologie en cause (colique néphrétique, pyélonéphrite (simple, compliquée, à risque d'aggravation), dissection vasculaire, lumbago et lombo radiculalgie, tassement vertébral (ostéoporotique et sur lésion cancéreuse).
4. Indiquer des radiographies du rachis en cas de nécessité.
5. **Collaborateur** Coordonner avec les chirurgiens pour une prise en charge en urgence d'un patient ayant une douleur lombaire aiguë et/ou une radiculalgie.

1.11 Contusions et plaies abdominales

1. **Expert** Poser le diagnostic d'une contusion ou plaie de l'abdomen.
2. Rechercher les arguments en faveur un risque vital lors d'une plaie ou une contusion de l'abdomen.
3. Conditionner le malade présentant une contusion et/ ou plaie abdominale.
4. Poser le diagnostic de traumatisme splénique.
5. Collaborateur Référer le malade au besoin.

1.12 Les ingestions de produits caustiques

1. **Expert** Poser le diagnostic d'ingestion de produit caustique.
2. Rechercher les éléments évoquant un risque vital devant une ingestion de produit caustique.

-
3. Réaliser une enquête étiologique évoquant les produits caustiques les plus fréquents (acide ou base).
 4. Proscrire la mise en place d'une sonde gastrique et le lavage gastrique et prescrire le jeûne
 5. Collaborateur Référer au besoin le malade en gastrologie.
 6. Professionnel Evaluer le risque suicidaire et demander un avis psychiatrique.
-

1.13 Urgences proctologiques

1. Expert Poser le diagnostic d'une urgence proctologique (abcès péri-anal, fissure anale, crise hémorroïdaire, thrombose hémorroïdaire).
 2. Prescrire un traitement médical en cas de crise hémorroïdaire et de fissure anale.
 3. **Collaborateur** Référer le malade au chirurgien de façon urgente ou programmée.
-

1.14 Pathologies estivales

1. **Expert** Identifier une détresse vitale au cours d'une noyade et identifier les éléments cliniques en faveur du syndrome de submersion.
 2. Assurer la prise en charge d'une noyade et identifier sur la base de l'examen clinique et les examens paracliniques les critères de gravités d'une envenimation scorpionique.
 3. Assurer la prise en charge d'une envenimation scorpionique et identifier sur la base de l'examen clinique et les examens paracliniques les critères de gravités d'une envenimation vipérine.
 4. Assurer la prise en charge d'une envenimation vipérine.
 5. Réunir les éléments anamnestiques, cliniques et paracliniques en faveur d'un coup de chaleur et assurer la prise en charge.
-

1.15 Infections liés aux soins (IAS) en réanimation

1. **Expert** Réunir les éléments cliniques et paracliniques en faveur d'une pneumopathie acquise sous ventilation mécanique (PAVM).
 2. Réunir les éléments anamnestiques, cliniques et paracliniques en faveur d'une infection liée au cathéter (ILC).
 3. Réunir les éléments anamnestiques, cliniques et paracliniques en faveur d'une infection urinaire liée aux soins.
-

2. Présentations cliniques fréquentes en première ligne

2.1 Céphalées

1. **Expert** Rechercher une urgence diagnostique et thérapeutique devant des céphalées
 2. Etablir le diagnostic d'une céphalée primaire (migraine, céphalée de tension, névralgie du trijumeau) et instaurer un traitement symptomatique en
-

respectant les paliers de l'OMS.

3. **Collaborateur** Collaborer avec les collègues des autres spécialités pour la prise en charge des céphalées.

2.2 Prurit

1. **Expert** Rechercher par l'interrogatoire et l'examen clinique un prurit et le classer (durée des symptômes, localisation et caractère isolée ou non).
2. Réaliser une enquête étiologique devant un prurit.
3. **Collaborateur** Collaborer avec les collègues des autres spécialités pour la prise en charge du prurit.

2.3 Amaigrissement involontaire

1. **Expert** Poser le diagnostic d'amaigrissement involontaire (> 5% du poids corporel ou de 5 kg) et réaliser une enquête étiologique
2. Evaluer la gravité de l'amaigrissement (avec sans perte de l'appétit) et évaluer l'apport alimentaire.
3. **Collaborateur** Collaborer avec les collègues des autres spécialités pour la prise en charge de l'amaigrissement.

2.4 Toux/ Expectoration

1. **Expert** Classer une Toux (chronique / aigüe) et réaliser une enquête étiologique de la toux chronique.
2. Prescrire un traitement symptomatique de la toux.
3. Classer les expectorations selon leurs caractéristiques (muqueux, purulent, muco-purulent, hémoptysie, gelée de groseilles, couleur rouille, jus de pruneaux, filets de sang) .
4. **Collaborateur** Référer un patient présentant une toux avec expectoration résistante au traitement.

2.5 Asthénie (Faiblesse-Fatigue)

1. **Expert** Différencier entre asthénie, fatigabilité, somnolence et état de fatigue et classer une asthénie
2. Réaliser une enquête étiologique d'une asthénie selon les données de l'examen clinique et des examens complémentaires puis traiter une asthénie en fonction de son étiologie

2.6 Œdèmes

1. **Expert** Différencier entre les différents types d'œdèmes localisés et généralisés
2. Réaliser une enquête étiologique d'un œdème (néphrologique, cardiaque, hépatique,..) et traiter un œdème en fonction de son étiologie.

2.7 Malaise – Syncope

-
1. **Expert** Différencier entre un malaise et une syncope et rechercher les éléments de gravité anamnestiques et cliniques en cas du malaise / syncope.
 2. Réaliser l'enquête étiologique d'un malaise et d'une syncope en collaborant les collègues des autres spécialités et planifier une prise en charge en fonction de l'étiologie suspectée.

2.8 Fièvre aiguë.

1. **Expert** Rechercher les signes de gravité éventuels et évaluer la gravité de la fièvre
2. Réaliser l'enquête étiologique devant une fièvre aiguë en se basant sur les arguments cliniques et assurer la prise en charge de la fièvre aiguë selon une approche syndromique.

2.9 Vertige

1. **Expert** Distinguer entre un vertige d'origine périphérique et d'origine centrale
2. Eliminer les faux vertiges et prescrire un traitement anti-vertigineux devant une crise de vertige d'origine périphérique
3. **Collaborateur** Collaborer avec les collègues des autres spécialités pour la prise en charge.

3. Présentations sociales

3.1 Les pathologies professionnelles

1. Rechercher une origine professionnelle devant une lésion dermatologique et des troubles musculo-squelettiques.
2. Reconnaître les manœuvres nécessaires pour le diagnostic des troubles musculo-squelettiques.
3. Reconnaître l'origine professionnelle d'une pathologie respiratoire et réaliser l'enquête pronostique (examens complémentaires).
4. Rechercher l'origine professionnelle d'une hypoacousie et réaliser une enquête pronostique devant une hypoacousie.
5. Déclarer aux instances les pathologies professionnelles.

3.2 Certificats médicaux pour maladie professionnelle

1. Assurer la prise en charge médico-légale d'un patient présentant une maladie professionnelle.
2. Rédiger un certificat médical d'aptitude au travail.
3. Rédiger un CMI devant un accident de travail.

3.3 Aptitude au travail

1. Evaluer l'aptitude d'un travailleur à son poste de travail.
-

-
2. Assurer la prise en charge d'un patient se présentant pour demande de retraite anticipée ou d'invalidité.

3.5 Règles de rédaction des documents médicaux

1. Rédiger un certificat médical initial (CMI).
2. Identifier sur la base de l'examen d'une personne en vue d'expertise médicale du dommage corporel les principales séquelles présentées par cette personne.
3. Communiquer de façon adaptée et efficace avec les différentes parties prenantes notamment les autorités.
4. Communiquer efficacement avec les collègues quel que soit leur grade.

3.4 Accidents d'exposition au sang

1. Assurer une prise en charge d'une victime d'un accident d'exposition au sang.
2. Assurer une EPLS auprès du personnel de santé sur les moyens de prévention des infections associées aux soins.

CAT: Conduite à tenir ; DG : Diabète gestationnel ; DT2 : Diabète de type 2 ; EPLS : Education pour la santé ; ETP : Education thérapeutique ; FCV : Frottis cervico-vaginal ; HTA : Hypertension artérielle ; MF : médecin de famille ; MNT : Maladies non transmissibles ; MT : Maladies transmissibles TBC : Tuberculose ; VIH : Virus d'immunodéficience humaines